

“ИНФОРМАТИКА” ФАНИНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИБ ЎҚИТИШ АСОСИДА АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ ЎҚУВЧИЛАРИНИ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

Чориев Бекзод Абдирахмонович

ҚаршиМИИ академик лицейи ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6410516>

Аннотация: Ушбу мақолада “Информатика” фанини касбга йўналтириб ўқитиш асосида академик лицей ўқувчиларини касбий компетенцияларини ривожлантириш методикаси ёритилган. Муаллиф педагогик маълумотлар ҳамда ахборот технологиялари манбаларига таяниб, мавжуд илмий-тарихий адабиётлар асосида муаммога аниқликлар киритган. “Информатика” фанини касбга йўналтириб ўқитиш асосида академик лицей ўқувчиларини касбий компетенцияларини ривожлантириш методикаси бўйича мавжуд ўзига хос ёндашувлар ва назарияларни қиёсий таҳлил этган.

Калит сўзлар: Ўқувчилар, касбий компетенция, касбга тайёрлаш, методик тизим, узликсиз таълим, саводхонлик.

Жаҳонда бир қатор таълим ва илмий тадқиқот муассасаларида моделлаштириш, лойиҳалаш, дифференциал таълим бариш асосида таълимнинг сифат даражасини янги босқичга кўтариш, информатика фанини интеграцион ўқитиш асосида ўқувчиларни лойиҳалаш, конструкторлик ва тадқиқотчилик каби зарурий касбий компетенцияларини шакллантириш, мустақил таълим беришорқали касбга тайёрлаш механизмини такомиллаштириш, таълимда компетенциявий ёндашувларни тадбиқ қилиш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Шу билан бирга ўқувчиларнинг касбий компетенцияларини шакллантиришнинг таркибий, концептуал ва методик моделини такомиллаштириш, замонавий ахборот-коммуникация ва педагогик технологияларни таълим жараёнига кенг татбиқ этиш, талабаларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳар бир талабага алоҳида мослаша оладиган услубий ишларни яратиш ҳамда муҳандислик таълимини лойиҳалаштириш заруратини тақозо қилади.

Мамлакатимизда ўқувчиларни фанлараро интеграцион ўқитиш асосида зарурий касбий компетенцияларини шакллантириш, ўқитишнинг концептуал ва методик тизимини ишлаб чиқиш амалга оширилмоқда. Ўқувчиларнинг касбга тайёрлашнинг концептуал методик тизими

фанлараро интеграцион ўқитиш асосида такомиллаштирилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мувофиқ юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом эттириш” муҳим устувор вазифа сифатида белгиланган. Бу борада методологик ва компетенциявий ёндашувлар асосида бўлажак қурувчи муҳандисларни касбий компетентлигини ривожлантиришнинг методик тизимини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Бугунги глобллашув жараёнида дунё миқёсида таълим барқарор тараққиётни таъминловчи асосий омил сифатида эътироф этилиб, ЮНЕСКО томонидан 2030 йилгача белгиланган халқаро таълим концепциясида «Бутун ҳаёт давомида сифатли таълим олишга имконият яратиш» долзарб вазифа сифатида белгиланди. Бугунги кунда таълим сифати унда фаолият олиб бораётган ўқитувчиларнинг қандай билимга эгаллиги яъни, педагогларнинг касбий компетентлигига боғлиқдир. Сўнги йилларда бутун дунёда меҳнат бозоридаги талабнинг тез ўзгариши, иш берувчиларнинг фақатгина унинг билими, кўникмаси ва малакасигагина эмас, балки унинг шахсий сифатларига ҳам эътибор қарата бошлагани билан белгиланади. Жумладан, ўқитувчиларнинг касбий кўникмаларини шакллантиришда касбий ва замонавий педагогик ғоялар амалга оширилмоқда. Шу боис, ўқитувчи ўқувчи учун билим олишнинг ягона манбаи бўлиб қолиши керак эмас, балки у ўқувчининг мустақил ишлаш жараёнининг ташкилотчиси, маслаҳатчиси, ўқув жараёнининг фаол иштирокчиси бўлиши лозим. Замон талабларига жавоб берадиган фидоий изланувчан, янгилекка интилувчан, ташаббускор касбий билимлар, кўникмаларга эга кадрларни тайёрлаш ҳозирги долзарб масалалардан ҳисобланади.

Хусусан, 2017 йил 6 апрелда Вазирлар Маҳкамасининг 187-сонли қарорида умумтаълим мактаб битирувчилари учун 6 та: Коммуникатив компетенция, Ахборотлар билан ишлаш компетенцияси, Ўзини ўзи ривожлантириш компетенцияси, Ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияси, Миллий ва умуммаданий компетенция, Математик саводхонлик, фан ва техника янгилекларидан хабардор бўлиш ҳамда фойдаланиш компетенциялари белгиланган. Мазкур таянч компетенциялар шакллантириш учун умумтаълим фанлари мазмунига мос равишда фанга оид умумий компетенциялар белгиланган асосида

амалга оширилиши кўзда тутилган. Маълумки таълим жараёни доимо эмас, у жамият ва давлат тараққиётига монанд ҳолда доимий равишда такомиллашиб боради, унга қўйилган талаблар ҳам ўзгаради. Шу нуқтаи назардан янги ишлаб чиқилган Миллий дастур лойиҳасида эса, ўқитувчиларга қулайлик яратиш, баҳолаш имкониятларини яхшилаш ҳамда ўқувчиларни ортиқча юкламалардан халос қилиш мақсадида таянч компетенциялар оптималлаштирилди, яъни уларнинг ҳар бири кўзда тутилган компетенциялар билан мазмунан мос тушган ҳолда, уларнинг сони иккитага қисқартирилди. Лойиҳага Коммуникатив компетенция, Ахборот компетенцияси, Ўз-ўзини ривожлантириш компетенцияси, Ижтимоий эмоционал ва фуқаролик компетенциялари киритилди.

Шу билан бир қаторда мавзулар матнида бевосита киритилмаган, қўшимча ўқиш учун берилган маълумотлар курсантларнинг илмий билиш ва амалий компетенцияларини ривожлантиришга йўналтирилган. Шунингдек “Ўз-ўзини ривожлантириш компетенцияси” дастурларни ривожлантириш учун кўпгина материаллар келтирилган. Бундай мисоллар ўқувчиларнинг тадқиқотчилик кўникмасини шакллантириш учун хизмат қилади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, информатика дарсларини ташкил этиш методикаси олий таълим муассасасининг ихтисослигидан келиб чиқиб дарсларга қўйиладиган талабларни ҳам қараб чиқиш зарур бўлади. Чунки, дарс жараёнида барча ўқув фаолияти ҳаракатли (фаолият билан боғлиқ) ёндашув асосида қурилиши, курсантларда таянч ва фанга оид компетенцияларни шакллантиришга, ўтилган ҳар бир мавзунинг ҳаётий зарурати ҳамда амалий аҳамиятини англашга қаратилган бўлиши керак. Шу ҳолатдагина ўқувчи таълим жараёнининг жонли иштирокчиси бўлиб шаклланади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ш.М.Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ. Тошкент: Ўзбекистон, 2016. - 56 б.

2. А.А.Абдуқодиров, Р.Саломова. Информатика ва ҳисоблаш техникаси асослари. 10-синф дарслик. Т.: —Ўқитувчи||, 2005 й. -144 б.

3. А.Б.Аҳмедов, Н.И.Тайлақов. Информатика. Академик лицей ва касб-хунар коллежлари учун: дарслик. Т.: —Ўзбекистон, 2004 й. -272 б.

4. А.Сатторов, М.Т.Бақоев, А.О.Абдуқодиров. Информатика ва ахборот технологиялари. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари учун дарслик. Т.: —Ўқитувчи, 2008 й. 272 б

5. Б. Болтаев, М. Маҳкамов, А. Азаматов, С. Раҳмонқулова. Информатика. 7-синф учун дарслик. Т.: —Ўзбекистон миллий энциклопедияси. ДИН, 2013-йил.

6. Б.Болтаев, М.Маҳкамов, А.Азаматов, С.Раҳмонқулова. —Информатика. Умум ўрта таълим мактабларининг 6-синфи учун дарслик. Т.: —Ўзбекистон, 2013 й.

7. Б.Болтаев, М.Маҳкамов, А.Азаматов. 8-синф масалалар тўплами ва уларни ечиш усуллари. Методик қўлланма. Тошкент: 2005.

8. Б.Болтаев, М.Маҳкамов, А.Азаматов. Информатикадан олимпиада масалаларини ечиш. Методик қўлланма, Тошкент, 2004.